

III SHO'BA. BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING KASBIY MALAKASINI OSHIRISH. SAMARALI O'QITISH TAJRIBASI

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Люфт А.В.¹, докторант

Акпаева А.С.¹, кандидат педагогических наук, доцент

Гарсия Лаборда Х.², PhD профессор

*¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Алматы, Казахстан*

*²Университет Алькала
Алькала-де-Энарес, Испания*

Аннотация. Сегодня казахстанская система образования наряду с другими странами все больше ориентируется на цифровые технологии с целью внедрения их в обучающий процесс. В статье приведен сравнительный анализ между направлениями имиджеологии и театральной педагогией. Анализ основывается на исследованиях в области имиджеологии, и работах известных театральных режиссеров. Установление схожих качеств может стать ключом на пути решения ряда проблем, связанных с профессиональной подготовкой, оценкой учебной среды. Статья носит больше теоретический характер и направлена на освещение проблемы изучения театральной педагогией, ее способов и применения в научной сфере деятельности начального образования наряду с имиджеологией.

Ключевые слова: имидж, театр, педагогика, учитель, начальные классы.

THEATER PEDAGOGY AS A WAY TO CREATE THE IMAGE OF A PRIMARY CLASS TEACHER

Lyuft A.V.,^{1} PhD student*

Akpaeva A.B.¹, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

García Laborda J.², PhD professor

*¹Abai Kazakh National Pedagogical University,
Almaty, Kazakhstan*

*²Alcala University,
Alcala de Henares, Spain*

Abstract.

Today, the Kazakh education system, along with other countries, is increasingly focused on digital technologies in order to introduce them into the learning process. The article provides a comparative analysis between the areas of imageology and theater pedagogy. The analysis is based on research in the field of imageology and the work of famous theater directors. Establishing similar

qualities can be the key to solving a number of problems related to professional training and assessment of the learning environment. The article is more theoretical in nature and is aimed at highlighting the problem of studying theater pedagogy, its methods and application in the scientific field of primary education along with imageology.

Keywords: image, theater, pedagogy, teacher, primary classes.

Введение. Современная система образования все больше ориентируется на цифровые технологии, внедрение их в обучающий процесс. Однако, важным аспектом все также остаются отношения учителя и ученика в учебно-воспитательном процессе. Инициатором в данном процессе всегда будет выступать учитель. Учитель – это, во-первых, неизменный образ, как наставника, проводника в мир знаний и науки, во-вторых – образ, который подвергается изменениям с тенденциями времени, в силу меняющихся стандартов общества, технологий, а также под влиянием глобализации на мир в целом. Он – не только тот, кто дает знания, воспитывает, но и тот, кто учится новому, глобальному, требованиям сегодняшнего дня. Таким образом, мы легко можем представить образ учителя, т.е. мы имеем более спонтанное формирование, тогда как имидж учителя представляет собой более конкретное сложное формирование.

Ряд исследователей определяют имидж по-разному, однако, многие сходятся во мнении, что имидж являет собой уверенность, позитивную энергетику, коммуникативные способности, рефлексивность и красноречие.

Шепель В.М. [1:22] определяет имидж, как форму жизненного проявления человека, когда в массы демонстрируются сильнодействующие личностно-деловые характеристики. Образ, по его мнению, – это некая обобщающая характеристика личности, устойчивость ее индивидуальных качеств, обусловленных временем, принадлежностью к определенному слою людей, типичными условиями жизни.

Например, некоторые исследователи, в том числе и Сысоева Е.Ю [2:8], рассматривает понятие имиджа в качестве фасадной части образа, где жесты, манеры и мимика выступают как наиболее выдающиеся основные элементы. Это универсальный информационный продукт со словесным и образным выражением в зависимости от креативности и особенностей самовыражения личности. Для самого учителя обретение индивидуального стиля на основе личной уникальности с учетом характера аудитории, ее требований и возможностей, специфики образовательной среды является искусством управления имиджем.

Многие исследователи рассматривали имидж с научной точки зрения, в целом, и имидж учителя начальных классов, в частности. В данной статье предлагается рассмотреть имидж учителя начальных классов в качестве

творческого подхода к профессии. Творческим подходом здесь выступает театральная педагогика.

Понятия искусство и творчество за все время своего изучения имеет достаточную научную основу в контексте обучения детей начальной школы либо дошкольного образования [3-6] с особенностями и ситуациями обучения. Кроме того, данную терминологию рассматривают под разными углами в научной среде [7-9]. В данной статье мы не утверждаем, что ранее исследования в данной категории не проводились. Мы будем отталкиваться от техник актерского мастерства [10-13] и их взаимосвязи с педагогической деятельностью учителя начальных классов, возможностью подготовки будущих учителей начальных классов через техники актерского мастерства, процессом обучения и созданием имиджа.

До сих пор одними из важных являются проблемы с оценкой и повышения качества образовательной среды, а также самооценка условий учебной среды и ее совершенствования [14:61]. Кроме того, в процессе обучения творческим направлениям в начальной школе необходимо помнить об обучении творческим направлениям в первую очередь будущих учителей. Т.е. непосредственная работа должна проводиться в высших учебных заведениях.

Театральная педагогика – это инновационный подход к образованию, который активно использует методы и техники театрального искусства в процессе обучения. Роль театральной педагогики не ограничивается только развлекательной функцией – она также способна создать учителю начальных классов сильный и привлекательный имидж. Почему? Как и любой другой вид искусства, театр отражает повседневную действительность, через собственную систему художественных образов [15:89]. Например, спектакль представляет собой произведение театрального искусства, обладающее образным единством. Образ спектакля создается посредством гармонии всех его элементов, которые служат единой художественной цели.

Одной из основных задач театральной педагогики является развитие коммуникативных навыков и умений у учителей начальных классов. Путем применения театральных техник и игр, они учатся эффективно взаимодействовать со своими учениками, создавать благоприятную атмосферу в классе, стимулировать активное обучение и самостоятельность каждого ребенка.

Следует добавить, что применение техник актерского мастерства может стать преодолением страхов, которые могут возникать вследствие низкого опыта работы начинающих учителей начальной школы, или неактуальными программами профессионального развития. Ведь высокий моральный дух учителей тесно связан с достаточными и актуальными программами профессионального развития, предназначенными для учителей, а снижение его ведет в противоположную сторону [16:35]. В

таком случае, снижение страха ведет к зрелости, опытности. Levitin D.J. утверждает, что настоящий признак зрелости – способность думать и действовать независимо, и делать собственные выводы [17:112].

Через освоение техник актерского мастерства, по нашему мнению, будущий учитель-педагог может прийти к пониманию профессионального становления личности, другими словами, к созданию своего имиджа.

Статья призвана ответить на следующие вопросы:

1. Какую взаимосвязь имеют имидж (имиджеология) и театральная педагогика (техники актерского мастерства)?

2. Какие проблемы имидж и театральная педагогика смогут решить в применении их будущими или действующими педагогами?

Материалы и методы. Обращаясь к проблемам исследования, мы применили метод сравнительного анализа источников, относящихся к театральному искусству, среди которых метод Страсберга Л. [10] система Станиславского К.С. [11], работы Райнхардта М. [12], маска Чехова М.А. [15], а также к имиджеологии в работах Шепель [1], Сысоевой [2, 18], Gutiérrez-Villar, B., Alcaide-Pulido, P., Carbonero-Ruz [19], Maresova, P., Hruska, J., Kuca, K. Social [20]. Целью данной статьи является определение путей взаимодействия двух направлений: театральной педагогики и имиджеологии в сфере начального образования.

Результаты и обсуждение. Сделав сравнительный анализ литературы по имиджу [1-2, 18] и по техникам актерского мастерства [10-13], мы выявили следующее:

1) наука имиджеология рассматривает такие понятия как уместность, культура и выразительность речи, интонация, харизма, экспрессивность, эмпатия, мимика.

2) Техники актерского мастерства включают в себя такие понятия, как речь и ее законы, выдержка и законченность, логика и последовательность, характерность, психологический жест, выразительность тела, интонация, чувство, сценическое самочувствие.

Мы сопоставили каждый термин и выявили сходства в изучении двух направлений. Более подробно данная терминология рассмотрена в таблице 1 – Терминология имеджиологии и техник актерского мастерства.

Таблица один представляет нам определение качеств, которыми может и должен, по нашему мнению, руководствоваться учитель начальных классов в своей деятельности. Условия, в которых осуществляется профессиональное становление педагога как личности, качественно изменяются, и они непостоянны на всем его протяжении [18:7]. По мнению Сысоевой Е.Ю. [18:9], каждый этап всегда охарактеризован определенной ситуацией развития, ведущей формой активности и конкретной задачей профессионализации. Решение этой задачи подводит учителя начальных классов к качественным и количественным изменениям, обусловленные переходом на следующую

ступень профессионального становления личности и выход из сложной кризисной ситуации.

Таблица 1 – Терминология имеджиологии и техник актерского мастерства

Термины имиджеологии	Термины техник актерского мастерства
<u>Уместность речи</u> рассматривает соответствие содержания речи целям ее общения.	<u>Речь и ее законы</u> в техниках актерского мастерства определяется увиденным, а затем услышанным, сказанным. Слово – возбудитель образов.
<u>Культура речи</u> – это соблюдение на сегодняшний день языковых норм и этики общения в достижении поставленных коммуникативных задач.	<u>Выдержка и законченность</u> проявляется в ясной передаче рисунка и формы роли, сильном воздействии роли на зрителей.
<u>Выразительность речи</u> – свойство, через которое можно прийти к логической, эстетической и эмоциональной области сознания.	<u>Логика и последовательность</u> – создание правды в творчестве актерской деятельности через процесс мышления, хотения, видения, создания вымыслов воображения.
<u>Харизма</u> – свойства личности, при которых происходит ее уважение и безоговорочная вера в ее возможности.	<u>Характерность</u> – создание образа на сцене и принятие его, который скрывает настоящую личность от зрителя.
<u>Мимика</u> ориентируется на психическое состояние человека.	<u>Психологический жест</u> определяется поиском чувств и воли персонажа, через которые происходят действия персонажа. <u>Выразительность тела</u> – понимание чувства движения и пластики через внутренние психологические действия.
<u>Интонация</u> – система, при которой измеряют высоту, громкость и тембр голоса, организованная при помощи темпа, ритма, пауз. Выражает коммуникативное намерение говорящего в данный конкретный момент.	<u>Интонация</u> – способ эмоционального воздействия на слушателей через знаки препинания, выделения слов от целых предложений.
<u>Экспрессивность</u> – эмоциональная напряженность речи, которая может задействовать мимику говорящего.	<u>Чувство</u> , входящее в триаду основных двигателей психической жизни (ум-воля-чувство), является химической реакцией к творчеству для других двигателей – ума и воли в творческом воплощении роли.
<u>Эмпатия</u> – понимание какого-либо чувства и ответное выражение своего понимания.	<u>Сценическое самочувствие</u> складывается из таких элементов, как мимика, голос, интонация, речь, движение, пластика, физическое действие, общение и приспособление к любому моменту исполнения роли на сцене. Отвержение искусственности в актерской игре и развитие сценического самочувствия на сцене.

Кроме того, имидж учителя может благоприятно повлиять на бренд образовательного учреждения, будь то школа или вуз. Например, чтобы попасть в топ рейтинга QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings) для вуза необходимо выполнение таких критериев как исследовательская деятельность и преподавание, которые напрямую зависят от педагога. Освещение в социальных сетях [19:7] с благоприятной окраской образовательного учреждения или его дифференциация [20:11], по нашему мнению, является заслугой самого педагогического состава, его качества знаний, профессионализма и имиджа.

Заключение.

По итогам проведенного сравнительного анализа авторами статьи сделаны следующие выводы:

1. Театральная педагогика и имиджеология имеют одинаковую цель – создание личности с профессиональными качествами, которые высоко ценятся в обществе.

2. Изучение данных по обоим направлениям может качественно улучшить дальнейшую работу действующих учителей начальных классов, а также при подготовке будущих учителей по данному направлению.

3. Результаты анализа могут быть применены на практике в высших образовательных учреждениях с уклоном на педагогическое образование, осуществляющих поиск путей совершенствования подготовки будущих учителей начального образования, оценкой учебной среды и применение техник актерского мастерства как способ создания имиджа учителя начальных классов.

Результаты, полученные в ходе сравнительного анализа, позволяют считать цель достигнутой. Однако, авторы статьи не утверждают, что указанный сравнительный анализ дает исчерпывающее решение проблемы имиджа действующих или будущих учителей начальной школы. Данный анализ дает только один из путей решения.

Список литературы:

1. Шепель В.М. Имиджеология: секреты личного обаяния: учеб. пособие. – М.: Народное образование, 2002.

2. Е.Ю. Сысоева Имидж педагога: учеб. пособие / Е.Ю. Сысоева. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. – 148 с. ISBN 978-5-7883-1393-1

3. Montessori M. The Montessori Method/ by Maria Montessori, translated by Anne Everett George with an introduction by Professor Henry W. Holmes. New York: Frederick A. Stokes Company, 1912. – 377 p.

4. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 4/ Сост.: М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. – М.: Педагогика, 1984. – 400 стр.

5. Vuk, S. Development of creativity in elementary school. *Journal of Creativity*. Vol. 33, Issue 2. – 2023.
6. Pantaleo S., Elementary students' engagement in transduction and creative and critical thinking. *Literacy*. – 2023.
7. Dewey, J. *Art As Experience*. Capricorn Books, G.P. Putnam's Sons, New York, 1958. – 371 p.
8. Fragonas, M., Sudres, J.-L. Art-therapy and Unaccompanied Minors: Indications, treatment and efficacy. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*. Vol. 181, Issue 6. – 2023. – Pages 570-574.
9. Hitsuwari, J., Ueda, Y., Yun, W., Nomura, M. Does human-AI collaboration lead to more creative art? Aesthetic evaluation of human-made and AI-generated haiku poetry. *Computers in Human Behavior*. Vol. 139. – 2023.
10. Cohen, L. *The Method Acting Exercises Handbook*/ Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. – 222 p.
11. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения// Москва: Издательство АСТ, ISBN 978-5-17-120944, 2022. – 448 с.
12. Carter, H. *The Theater Of Max Reinhardt Hardcover*/ Kessinger Publishing, 2007. – 336 p.
13. Чехов М.А. О технике актера: [сборник]/ Михаил Александрович Чехов. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 288 с.
14. Alsitova A.B., Tuyakova U.Zh., Zhazykova M.K. Pedagogical approaches to the initiation of a creative learning environment in primary school/ *BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University*. 1(146). 2024. – pp. 58-70.
15. Театральная энциклопедия/ Гл. ред. П.А. Марков, М., «Сов. Энциклопедия», 1967. (Энциклопедия. Словари. Справочники), т.5. – Табакова – Яшугин, 1967. 1136 стр. с илл., 8 л. илл.
16. Mboweni, L., Taole, M.J. Understanding Teacher Morale Among Primary School Teachers. *International Journal of Educational Methodology*, Volume 8, Issue 1. 2022. – pp.29-38.
17. Levitin, D.J. *The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload*/ by Daniel J. Levitin, Penguin Publishing Group. – 2015. – 544 p.
18. Сысоева Е.Ю. Профессиональное становление педагога: учебное пособие/ Е.Ю. Сысоева. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. – 92 с. ISBN 978-5-7883-1691-8.
19. Maresova, P., Hruska, J., Kuca, K. Social Media University Branding. *Education Sciences* 10(3).2020. – 14p.
20. Gutiérrez-Villar, B., Alcaide-Pulido, P., Carbonero-Ruz, M. Measuring a University's Image: Is Reputation an Influential Factor? *Educ. Sci.* 12(1).2022. – 19p.